

Praxisversuch

NEUE RESISTENTE SORTEN IM ÖKO-KARTOFFELANBAU?

Die Parzellen des ECOBREED-Projektes nach dem Auflauf am 25.5. Quelle: Dieter Grewe

Die Kraut- und Knollenfäule (*Phytophthora infestans*) ist der bedeutendste Krankheitserreger im Öko-Kartoffelanbau, dem derzeit meist vorbeugend mit dem Einsatz von Kupfer begegnet wird. Durch den Anbau von toleranten Sorten könnte der Kupfereinsatz weiter reduziert werden. Dies wäre eine umweltfreundliche Alternative und eine wichtige Stellschraube für den erfolgreichen Öko-Kartoffelbau der Zukunft.

Über Jahrzehnte widmete sich die Forschung intensiv der Züchtung resistenter Sorten, die jedoch geschmacklich nicht überzeugten und häufig auch relativ mehlig waren. Inzwischen sind einige interessante Kandidaten mit hoher Resistenz/Toleranz auf dem Markt, die überwiegend aus dem Ausland stammen.

Im Rahmen des Projektes ECOBREED wurden im Jahr 2020 in einer Demonstrationsanlage 14 Sorten auf ihre Anfälligkeit gegenüber dem Erreger der Kraut- und Knollenfäule verglichen. Eine wichtige Frage war dabei, ob die neuen Sorten auch gut schmecken. Ein weiterer Aspekt, der untersucht wurde, ist die möglicher-

weise höhere Anfälligkeit der neuen Sorten gegenüber *Alternaria*. Stärkeren Befall zeigten die Sorten Vitabella und Sarpo Mira.

Eine wichtige Bedeutung im Projekt hat die partizipative Züchtung, bei der landwirtschaftliche Betriebe schon im Züchtungsprozess eingebunden sind. Bei Kartoffeln ist dieses Vorhaben aber nicht einfach. Im ECOBREED Projekt selektieren deswegen ZüchterInnen und LandwirtInnen gemeinsam.

Als Vergleichssorten dienen „Allians“, eine fest am Markt etablierte Sorte, die den Verbraucheransprüchen in Bezug auf Geschmack und Fleischfarbe sehr gut entspricht und die hochresistente „Sarpo Mira“, die jedoch geschmacklich weniger überzeugt.

Die Abbildung 1 zeigt die Ergebnisse der Bonitur am 11.08.2020

Abb. 1: Bonitur auf Symptome der Kraut- und Knollenfäule am 11.08.20
(1= keine Symptome, 9 = 100 % Befall, nach Dr. T. Hamann, JKI, unveröffentlicht)

An einem Standort nahe Rendsburg in Schleswig-Holstein konnte auf humosem Sand nach Ausbringung von 98 kg N (Hühnermist) und 4 dt Patentkali am 14. April gepflanzt werden. Es wurde kein Kupfer eingesetzt. Nach dem kühlen Mai mit Spätfrösten und langanhaltender Trockenheit im Juni traten am 22.7. die ersten Kraut- und Knollenfäulesymptome

auf. Der feuchte August begünstigte dann den weiteren Befall.

Am längsten ohne Befall (bis zum 11.8.) blieben die Sorten Vitabella und erwartungsgemäß Sarpo Mira. Zur Bonitur am 11.8. war das Kraut von Vitabella jedoch aufgrund anderer Erreger (*Coletotrichum*, *Verticillium*, *Alternaria*) schon zu 85 % abgestorben. Sevilla zeigte zur letzten Bonitur am 28.8. den geringsten Befall mit 70–80 % der Blattfläche und 2–4 % der Stängel, während zehn andere Sorten zu diesem Zeitpunkt schon nahezu komplett abgestorben waren.

Der Fokus war auf das Durchhaltevermögen des Krautes gerichtet – daher wurde es erst eine Woche vor der Ernte (03.09.) entfernt. Dies führte jedoch bei einigen Kartoffelsorten zu einem deutlich höheren Anteil an Übergrößen, als es bei rechtzeitigem Krautschlagen der Fall gewesen wäre. Dadurch begründet sich auch das überdurchschnittlich hohe Ertragsniveau.

Tabelle 1 zeigt den Ertrag und den Marktwareertrag der Fraktion (35–60mm) in dt/ha sowie die Ergebnisse der Verkostung. Aufgrund von Corona konnte kein öffentliches Testessen in größerem Rahmen durchgeführt werden; alternativ wurden die Knollen von vier Testern nach dem Bewertungsschema des Bundessortenamtes getestet.

Das Pflanzgut von KIS Slawnik reagierte mit Knöllchensucht, was

Typisches Schadbild für die Kraut- und Knollenfäule ist der weiße Saum, der sich an der Blattunterseite um das befallene Gewebe bildet und aus Sporenträgern des Pilzes besteht. Quelle: Dr. Susanne Fittje

vermutlich auf ein zu hohes physiologisches Alter oder höhere Temperaturen beim Transport zurückzuführen war. 75 % des Ertrages bildeten Übergrößen mit einem mittleren Knollengewicht von 500 g.

Allians, Tinca, Levante und Tentation wiesen ein ausgeglichenes Knollen-

größenverhältnis auf: über 85 % der Knollen waren 35–60 mm groß. Auch die Sorten Sarpo Mira, Cammeo und Sevilla erreichten mit 486–575 dt/ha einen vergleichsweise hohen Ertrag, der jedoch einen großen Anteil an Übergrößen beinhaltete (13–18%).

Witterungsbedingt konnte bei der Knollenbonitur von Vitabella, Otolia,

Tab. 1: Reifegruppe, Ertrag, Marktwareertrag (35–60mm) in dt/ha, Ergebnisse der Verkostung nach Bundesortenamt und sonstige Merkmale

	Reifegruppe	Ertrag in dt/ha	Marktertrag (35–60 mm) in dt/ha	Mehligkeit (1-7)	Fleischfarbe (1-5)	Mängel im Geschmack (1-9)	Sonstige Merkmale
Julinka	fr	674	385	schwach (3)	gelb (4)	gering (2,8)	
Vitabella	fr	480	368	schwach bis mittel (4)	hellgelb (3)	gering bis mittel (4,2)	nicht festkochend, Neigung zu Eisenflecken
Allians	mfr	692	610	schwach (3)	gelb (3,8)	gering (2,7)	Drahtwürmer, Schorf, beschädigungsempfindlich, Auflaufschwierigkeiten bei Keimbruch und kaltem Boden
Simonetta	mfr	632	522	schwach (3)	gelb (4,2)	sehr gering bis gering (2)	Virusempfindlich, keimruhig
Otolia	mfr	573	474	schwach bis mittel (4)	hellgelb (3)	gering (2,5)	Etwas rauhschalig, anfällig für Alternaria, Neigung zu Übergrößen
KIS Slawnik	mfr	477	114	schwach bis mittel (4)	hellgelb (2,7)	gering (2,5)	Frühkartoffel, Neigung zu Übergrößen
Tinca	mfr	625	531	schwach bis mittel (4)	gelb (3)	gering bis mittel (4,1)	
Sarpo Mira	mfr/sp	612	486	schwach bis mittel (4)	hellgelb (2)	gering bis mittel (3,7)	
Carolus	mfr/sp	528	315	schwach (3)	hellgelb (3)	gering bis mittel (3,7)	Frühe Keimung, Neigung zu Schwarzfleckigkeit
Levante	mfr/sp	754	665	schwach bis mittel (4)	gelb (3,8)	Sehr gering bis gering (2)	glatte Schale, schorfempfindlich, sehr lang
Cammeo	mfr/sp	668	530	schwach (3)	hellgelb (2,5)	mittel (4,8)	
Tentation	mfr/sp	520	467	schwach bis mittel (4)	hellgelb (3)	gering (3)	schöne Schale, lagerfähig, hoher N-Bedarf
Sevilla	mfr/sp	692	570	schwach bis mittel (4)	gelb (3,8)	gering (3)	Zwiewuchs, länglich
BIM 13-678-1	mfr/sp	580	390	schwach bis mittel (4)	gelb (3,3)	gering (3,2)	Trockentoleranz, verfrühbar

Spalte „Sonstige Merkmale“; Quelle: Bioland Kartoffelsortenschau 2020

Sevilla und Levante Kindelbildung nachgewiesen werden. Obwohl bei 7 der 14 Sorten die Fleischfarbe als hell beurteilt wurde, konnten sie geschmacklich meistens überzeugen: knapp die Hälfte der Sorten erhielt das Testurteil „sehr geringe“ bis „geringe Mängel“ (siehe Tab. 1). Sarpo Mira schnitt entgegen den Erwartungen relativ gut ab (gering, 3,7).

Fazit:

Keine der vorgestellten Sorten erfüllt alle Forderungen nach hoher Toleranz/Resistenz gegen Kraut- und Knollenfäule, gelber Fleischfarbe und sehr gutem Geschmack. Aber der Geschmack der neuen Sorten war trotzdem wesentlich besser als anfangs angenommen wurde. Als interessant stellten sich 2020 die Sorten Tentation, Levante, Sevilla, Tinca und Cammeo heraus. Den resistenten/toleranten Sorten wird vermutlich aus

Umweltaspekten zukünftig mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden. Bei Interesse am Anbau der hier vorgestellten Sorten empfiehlt es sich, zunächst einen Tastversuch auf kleiner Fläche zu starten. Die Vorteile von resistenten/toleranten Sorten lassen sich dabei am besten im direkten Kontakt mit dem Kunden vermitteln. Zu beachten ist, dass es sich bei den Ergebnissen um Streifen ohne Wiederholung handelt, die nicht statistisch abgesichert sind.

2021 sollen diese Demonstrationen mit abgestimmtem Sortenspektrum fortgesetzt werden. Im ECOBREED-Projekt befassen sich die Partner in Slowenien, Polen und Ungarn mit der Züchtung von Kartoffeln. Dort finden Versuche auf mehreren Standorten statt. Im Projekt werden mit Hilfe von markergestützter Selektion Linien mit hoher Resistenz gegen Kraut- und Knollenfäule und PVY-Virus entwi-

ckelt. Weitere Arbeitspakete befassen sich mit Mykorrhiza, Unkrautunterdrückung und der Bekämpfung von Kartoffelkäfer und Drahtwurm.

Dr. Susanne Fittje

Fachberatung für Naturland

s.fittje@naturland-beratung.de

Werner Vogt-Kaute

Fachberatung für Naturland

w.vogt-kaute@naturland-beratung.de